

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ

Юсупова Азиза Абдувохиджоновна

Учитель английского языка школы №12,
Булокбошинский район, Андижан, Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматриваются взгляды узбекских и мировых ученых, внесших вклад в методологическую науку, о том, что следует уделить внимание организации и эффективному формированию навыков чтения, одного из важных конечных результатов на иностранном языке, развития навыков чтения.

Ключевые слова: методика обучения иностранному языку, этапы, навыки чтения, теории, речевая деятельность, возрастные особенности.

Abstract: This article discusses the views of Uzbek and world scientists who have contributed to methodological science that attention should be paid to the organization and effective formation of reading skills, one of the important end results in a foreign language, the development of reading skills.

Key words: foreign language teaching methodology, stages, reading skills, theories, speech activity, age characteristics.

При изучении иностранного языка важно развивать навыки чтения. Если дать общее определение навыка чтения, то чтение предполагает буквенные и звуковые отношения. Научно-методическое определение этого термина можно рассматривать в следующей трактовке: «Чтение означает восприятие речевой информации, выраженной буквальными символами, и замечание ее содержания» [1, 218].

У.Х. Хошимов также определял умение чтения следующим образом: «Чтение на английском языке – это вид речевой деятельности. Чтение – это чтение букв, сочетаний букв, слов, предложений, которые вы видите глазами, не

озвучивая, чтобы понять содержание прочитанного, получить информацию путем чтения. Чтение – это вид речи, позволяющий получить информацию из текста, данного в письменной речи» [3,158].

Чтение вообще имеет множество определений и каждое из них важно. Формирование навыков чтения – это подготовка мозга ребенка к самостоятельному получению информации. Информация, получаемая ребенком, бывает не только в виде букв и звуков, но также может быть в виде картинок, знаков, иероглифов, условных символов и даже действий. Процесс или формы обучения чтению могут быть реализованы с учетом возрастных особенностей и способностей ребенка. Обучение чтению широко освещено в психолого-методической литературе, во многих научных исследованиях и специальной литературе. Примерами методистов, работавших в этой области, являются И.М. Берман, З.И. Кличникова и С.К. Фоломкина. Особенно русский учёный С.К. Фоломкина, плодотворно работавший в этой области. Очень важны принципы обучения чтению Фоломкиной [1, 219]. Большую работу в области методики для узбекской аудитории провёл Ж.Ж. Джалолов. В своей книге он подробно описал преподавание иностранных языков в Узбекистане и связанные с этим вопросы. Ученый назвал 6 этапов изучения и преподавания иностранных языков в нашей стране. По его аргументам, период после обретения независимости нашей страны соответствует последнему периоду изучения иностранных языков. Но стоит отметить, что к 2012 году этот этап вышел на новый уровень. Несомненно, в обучении иностранному языку разработаны новые методы и взгляды, современные подходы. Наряду с традиционными методами обучения используются современные методы и средства. Но объект и предмет формирования навыков чтения не изменились, главным вопросом методики по-прежнему остается – кого, чему и как учить.

В обучении чтению формирование навыков чтения является единственной конечной целью. В этом случае обязательными являются три шага: узнавание слова, понимание его и осознание его значения.

В формировании навыков чтения целесообразно организовать процесс для каждого ребенка с учетом его возраста и физиологических и психологических возможностей. Основное внимание уделяется возрасту ученика. Для детей раннего возраста характерна быстрая смена внимания, ограниченность внимания. В записках Р.С. Гинзбурга также упоминалось, что при формировании навыков чтения у детей раннего возраста внимание не является постоянным и обучение должно проводиться регулярно, а через короткие промежутки времени. С ним согласен Дениз Мюррей и в своей книге «Что нужно знать изучающему английский язык» описал 3 стадии развития детей. По его словам, первый этап приходится на возраст от 2 до 4 лет, во время которого ребенок вполне способен выучить язык. Чувствительность к новому материалу высокая, хорошо запоминается в результате коротких, но многократных повторений. Второй этап: в возрасте 5–7 лет дети этой возрастной группы хорошо справляются, когда их учат называть, сравнивать и сопоставлять интересующие их объекты, как детей младшего возраста. Основное различие между двумя возрастными группами заключается в том, что дети на первом этапе хотят учиться индивидуально, а на втором этапе учатся параллельно со сверстниками, не мешая друг другу. Третий этап – возрастной диапазон 8-10 лет, и учащиеся этого возраста интересуются причиной и следствием событий, быстро усваивают в своем воображении истории, имеющие начало, середину и конец. Характерной особенностью детей на этом этапе является то, что они склонны учиться в группах, обмениваться идеями и делиться своими чувствами. К этому времени начинают формироваться творческие способности детей. Я считаю, что теория Мюррея об учете возрастных особенностей детей при обучении иностранному языку может быть применена и к формированию навыков чтения. Причина, как уже говорилось выше, в том, что чтение – это не только буквенно-звуковая связь, но и основанное на умении учащихся разного возраста получать информацию, рассматривая картинки и знаки, и следует сказать, что это Процесс также связан с навыками чтения. Период обучения – процесс, начинающийся несколько раньше, а

формирование чтения – позже в жизни. Исходя из этого, период изучения иностранного языка можно разделить на следующие этапы:

- Первый этап – 1-4 классы (7-10 лет);
- Второй этап – 5-9 классы (11-15 лет);
- заключительный этап – 10-11 классы (16-17 лет).

Преподавание иностранного языка в 11-классной системе образования начинается с 1-го класса. В результате ко 2-му классу ученик должен быть готов к навыкам чтения. Прослушивание любого источника на иностранном языке и понимание его смысла – важный доминирующий результат. Формирование навыков чтения положительно влияет на высокий интеллектуальный потенциал ребенка и общение в обществе. Словом, умение самостоятельно читать информацию развивает ребенка и повышает уверенность в себе. Хорошо сформированный навык чтения при изучении иностранного языка приводит к умению читать и учиться самостоятельно.

Доказаны многие положительные стороны вовлечения детей в изучение иностранного языка с раннего возраста. У детей, которых с раннего возраста привлекает чтение и изучение иностранного языка, развивается внимание, кругозор, мышление, особенно навыки критического мышления. При изучении языка в раннем возрасте нет факторов, препятствующих изучению языка у детей. Ребенок легко усваивает новый язык и хорошо понимает родной язык. Основным вопросом эффективной организации этого является выбор материала с учетом возможностей возрастной группы. Одна и та же информация на разных этапах представляется по-разному.

Если при обучении детей чтению в раннем возрасте привлекают красочные картинки и большие короткие тексты, то на среднем этапе интересны короткие, но связные, последовательные небольшие рассказы с большим количеством цветов и символов. А старшему ученику нравится цепочка событий, завершение которой не завершено, и финал зависит от него. Если младший ученик любит делиться своими переживаниями, то старшие предпочитают держать свои

переживания в секрете и не совершать ошибок, для них в приоритете аналитическое мышление.

Если мы рассмотрим вышеизложенные положения на практических примерах, слова на английском языке часто не читаются так, как они пишутся. Это вызывает множество проблем. Ребенок узнает букву, но с трудом читает.

Например: name, fame, time, nine и т.д.

Сначала мы лишь следим за тем, чтобы такие слова правильно читались и запоминались ребенком. Дети этого возраста обладают очень хорошей памятью. никаких правил не требуется. на среднем этапе мы сначала вводим правило, а затем вводим слова. На этом этапе правило легко запомнить. На заключительном этапе читателю предоставляются слова и, конечно же, транскрипция. В конечном итоге ребенок обнаруживает правило посредством анализа.

При оценке работы детей по формированию навыков чтения необходимо обращать внимание на наиболее слабых и сильных учащихся. на каждом этапе важно ставить перед ними достижимые задачи, которых они добьются, постараются догнать сверстников. Что касается взрослых, то им следует давать задания, требующие мышления и воображения.

При оценке навыков чтения и умственных способностей детей на каждом этапе необходимо оценивать их достижения, а не недостатки. Необходимо поддерживать чувство достижения у ученика независимо от его возраста. Представитель каждой ступени должен увидеть и оценить свое достижение, даже если оно небольшое, независимо от возраста. Причина в том, что интерес к изучению языка часто превосходит идею о том, что я могу это сделать. Чувство удовлетворения ребенка собой, даже если он добился небольшого успеха, облегчит его следующий шаг и повысит уверенность в себе. Сегодняшние требования также требуют от педагогов воспитания такого человека.

Чувство удовлетворения ребенка собой, даже если он добился небольшого успеха, облегчит его следующий шаг и повысит уверенность в себе.

Сегодняшние требования также требуют от педагогов воспитания такого человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Жалолов Ж.Ж. Методика изучения иностранного языка. – Ташкент.: «Учитель», 1996 г.
2. Муратова М.И. Teaching language through age stages / М. И. Муратова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). — С. 959-960. — URL: <https://moluch.ru/archive/83/15205/> (дата обращения: 12.02.2022).
3. Хошимов У, Ёкубов И. Методика обучения английскому языку. издательско-полиграфическое акционерное общество «Шарк» г. Ташкент – 2003 г.
4. <https://xn--j1ahfl.xn>
[p1ai/library/psihologicheskie_osobennosti_detej_mladshego_shkolno_130200.html](https://xn--j1ahfl.xn/p1ai/library/psihologicheskie_osobennosti_detej_mladshego_shkolno_130200.html)
5. <https://library-tsul.uz/yo-ubov-i-oshimov-i-ingliz-tili-u-itish/>